

Erratiker als Mittelmoränenreste des Reussgletschers

Jakob Gasser

Manuskripte der Schwyzerischen Naturforschenden Gesellschaft

- die Manuskripte sind Originalarbeiten zu Themen, die sich mit der Natur im Kanton Schwyz befassen
- die Manuskripte sind auf Qualität geprüft
- die Manuskripte sind im originalen Layout des Autors
- die Manuskripte werden nicht gestaltet
- die Manuskripte werden ausschliesslich digital publiziert

© Copyright 2003, Schwyzerische Naturforschende Gesellschaft

Creative Commons Attribution 4.0 International

DOI 10.5281/zenodo.10159604

GEOTOP - INVENTAR KANTON SCHWYZ

ERRATIKER

ALS MITTELMORÄNENRESTE DES REUSSGLETSCHERS

ERLÄUTERUNGEN

- Gemeinde Morschach : Sisikon - Morschach -
Ingenbohler Wald (oberer Teil) -
Oberschönenbuch
- Gemeinde Ingenbohl : Ingenbohler Wald (unterer Teil) -
Vorder Wasi - Unterschönenbuch
- Gemeinde Schwyz : Oberschönenbuch

Verfasser : Jakob Gasser , dipl. Bau - Ing. , Seewen
Oktober 2003

Gade Ingenbohl
(1.5 km²)

Gade Morschach
(1.5 km²)

Ablagerungsgebiete
von Moränen und Findlingen
(in km²)

Gade Planersbach

1:25 000

Sisikon

Oberviadana

Oberviadana

Rie

DAS LETZTE ABSCHMELZEN DES REUSS - EISES

Der Zeitraum der vergangenen 2 Millionen Jahre wird als EISZEITALTER bezeichnet und beinhaltet ca. 15 Kaltzeiten (Eiszeiten) und dazwischen liegende Warmzeiten. Die Letzteren wiesen ein gemässigttes Klima, etwa dem heutigen entsprechend, auf.

Im Spätglazial, vor etwa 14000 Jahren, begannen sich die Gletscher bis in die Alpentäler zurückzuziehen.

Man nennt diesen Zeitabschnitt das Holozän, Postglazial oder Nacheiszeit.

Im Gottertli (Urmiberg) liegen auf 1370 m ü.M. Reuss - Erratiker, die eine Eishöhe der vorletzten Eiszeit (Kaltzeit) um 1300 m dokumentieren.

Der Reussgletscher dürfte damals bis an den Rhein, in die Nähe der Schwarzwaldes, gereicht haben.

MAXIMALE AUSDEHNUNG DER ALPINEN VEREISUNG

Nach dem Abklingen der darauffolgenden Warmzeit, stiessen die Gletscher erneut bis ins Mittelland vor.

Auf Grund der Lage von Moränen und Findlingen kann davon ausgegangen werden, dass die Eishöhe zu dieser Zeit auf 1100 m reichte und Brunnen unter 600 m, und Morschach unter einer 450 m mächtigen Eisdecke lag.

Als die Gletscheroberfläche bis auf das Hochplateau von Morschach abgeschmolzen war, liefen die auf dem Gletscher liegenden Erratiker auf Grund.

Diese Findlinge blieben bis heute am Ablagerungsort liegen und geben, dargestellt in einer Grundrissprojektion (Karte, Uebersichtsplan) die Verteilung auf der ehemaligen Gletscheroberfläche wieder.

Die Feldaufnahmen und deren zeichnerische Auswertung erfolgte durch J. Gasser, dipl. Bau - Ing HTL , Seewen, in den Jahren 2000 - 2003.

Das Erhebungsgebiet umfasst insgesamt $7,5 \text{ km}^2$ (Gde.Morschach 5 km^2 , Gde Ingenbohl 1.5 km^2 , Gde. Schwyz 1 km^2)

Erfasst wurden alle Erratiker mit Volumen um 1 m^3 und grösser.

Die Bearbeitung erfolgte im Rahmen der Erhebungen für das Geotopinventar Kt. Schwyz.

GLETSCHER, MORAENEN, FINDLINGE

Bei der Klassifikation der Gletscher werden die Alpengletscher dem Typus TALGLETSCHER zugeordnet. Diese sind dem Relief, bzw. der von der Gebirgsbildung vorgezeichneten Talanlage untergeordnet (Reussgletscher = Reusstal). Diese Gletscher weisen demzufolge ein umgrenztes Einzugsgebiet auf.

Das Aktualitätsprinzip besagt, dass in der Vergangenheit Vorgänge ähnlich oder gleich wie heute abliefen und deshalb Rückschlüsse auf die Vorzeit zulassen.

Ein Gletscher gliedert sich in das NAHRGEBIET, in welchem über ein Massenhaushaltsjahr die Akkumulation überwiegt. Es fällt mehr Schnee als abschmelzen kann.

Alljährlich baut sich eine Firnschneedecke auf, die sich mit der Zeit in Gletschereis umwandelt.

Bei genügender Eisdicke und Masse beginnt das vorerst starre Eis, leicht plastisch werdend, langsam talwärts in das ZEHRRGEBIET zu fliessen.

In diesem Bereich ist die Ablation (schmelzen, verdunsten) vorherrschend.

Die Bewegungsgeschwindigkeit liegt, je nach Eismächtigkeit, Gletschergrösse, Massenbilanz, Gefälle, Temperatur, zwischen 30 - 200 m pro Jahr. Ueber Steilstufen fliesst das Eis schneller als auf flachen Strecken, in der Mitte schneller als am Rande, an der Oberfläche schneller als in der Tiefe. Im Zuge der Gletscherbewegungen kommt es an der Gletscheroberfläche und in den Randbereichen zu unterschiedlich grossen Zerrkräften. Die daraus entstehenden Spannungen überschreiten die Scherfestigkeit des Eises - es bilden sich bis zu 40 m tiefe GLETSCHERSPALTEN.

In grösseren Tiefen schliesst sich die Spalte infolge plastischem Verhalten des Gletschereises.

Gletscherspalten treten an Längsgefälle-Änderungen (Versteilung), als Querspalten auf.

Unterschiedliche, reibungsbedingte Fliessgeschwindigkeiten zum Gletscherrand hin ergeben Randspalten und Längsspalten

An der Gletscherzunge bilden sich, infolge dem tatenförmigen seitlichen Ausbreiten, Radialspalten.

Als Bergschrund bezeichnet man das oberste Gletscherspalten-system, das den fliessenden Gletscher von dem am Felsgrund angefrorenen Firn trennt.

Wenn an der Gletscherzunge Nachfliessen und Abschmelzen in der Grösse identisch sind, bleibt der Gletscher stationär. Meist bildet sich dann eine Stirn- oder Endmoräne.

Ueberwiegt das Abschmelzen, wird die Zunge kürzer und der Gletscher dünner - es ergibt sich ein Gletscherrückzug.

Fliessen mehr Eis nach als abschmelzen kann, stösst der Gletscher vor.

MORAENE ist ein Sammelbegriff für glaziale Ablagerungsformen. Die Moränen bestehen aus Gesteinsmaterial, das infolge Verwitterung und Erosion aus den den Gletscher überragenden Felswänden auf den Gletscher stürzte und von diesem abtransportiert und abgelagert worden ist.

Unter dem Eis entsteht die flächenhaft abgelagerte Grundmoräne, an der Gletscherstirn die Stirn- oder Endmoräne, an den seitlichen Rändern Seitenmoränen.

Aus zwei benachbarten, zusammenfliessenden Seitenmoränen, bildet sich die Mittelmoräne.

Gesteinsblöcke von unregelmässiger Form und Grösse, kantig, kantengerundet oder ganz gerundet, werden an Orten gefunden, die mit den Gesteinen des Fundgebietes nicht identisch, also ortsfremd sind.

Diese "verirrten Blöcke" werden nach dem lat. errare, was irren bedeutet, als ERRATIKER, ERRATISCHE BLOECKE oder als FINDLINGE bezeichnet.

Im Einzugsgebiet, bzw. dem Talweg des ehemaligen Reussgletschers liegen im Raume Sisikon - Morschach - Ingenbohrer Wald - Ibach, hunderte von Erratikern, die der Reussgletscher beim letzten Zurückschmelzen, vor etwa 14000 Jahren, absetzte.

Ebenso liegen unterhalb Steinerberg, im Blattiswald, etwa 2000 Findlinge aus dem Reusstal, die von einem Bergsturz stammen dürften und einige hundert Jahre früher abgelagert worden sind.

Ansicht des
Talgletschers

Längsschnitt durch
einen Talgletscher

7

ERRATISCHE BLÖCKE IM INGENBOHLERWALD.
AUSZUGSWEISE WIEDERGABE AUS BERICHT ALB. HEIM, JULI 1934

Albert Heim 1849 - 1937, Geologe und Gletscherforscher,
ab 1873 Prof. am Polytechn. Zürich, ab 1875 auch an der Univ.
Zürich. 1911 Rücktritt vom Lehramt.

Die hier im Walde in grosser Zahl liegenden Blöcke sind
in grosser Mehrheit Blöcke von Alpengranit. Nur selten
findet man dazwischen jüngere Gesteine wie Kalksteine,
Dolomite etc.

Geht man im Reusstal aufwärts, so trifft man zuerst bei
Gurtellen auf Felswände aus solchem Granit und von Gurt-
ellen bis ans Urnerloch herrscht der Alpengranit (mit nur
kleinen Variationen) beiderseits und gegen Westen und ge-
gen Osten vor.

Die Hauptmenge unserer Blöcke stammt wohl vom Oberalp-
stock und aus dem Fellital.
Sie sind von dem Punkte, wo sie abgestürzt sind, 30-40 km,
oder noch weiter verfrachtet worden.

Unsere Granitblöcke im Ingenbohler Wald sind typische
erratische Blöcke und der Eisstrom d.h. der Gletscher aus
der Eiszeit hat sie auf seinem Rücken getragen und bei sei-
nem Zurückschmelzen besonders an seinen Rändern abgesetzt.
Ihre Reise vom Absturz auf den Gletscher muss etwa 400 Jahre
gedauert haben.

Und seit seinem Absetzen im Ingenbohler Wald mögen aller-
wenigstens 20000 Jahre, vielleicht doppelt so viele Jahre
verflossen sein.

Die Unterlage, auf welchem die Blöcke abgesetzt worden
sind, ist im Ingenbohler Wald meistens der feste Schrätt-
kalk, nur hie und da liegt dazwischen noch Unterlage von
Grundmoräne (Lehm, gespickt mit kleineren gerundeten und
oft geschrämten Steinen).

Das Eis zwischen der Grundmoräne und dem wandernden Block
ist weggeschmolzen. Das Wegschmelzen des Eises geschah
langsam, sodass die Blöcke oft in sonderbaren Stellungen
abgesetzt worden sind und so noch heute liegen.

VERHINDERUNG DER ZERSTÖRUNG DES NATURDENKMALS "ERRATIKER"
IM INGENBOHLERWALD

Im Jahre 1934 erteilte die OAK (Oberallmeind Korporation) Schwyz, als Eigentümerin des Ingenbohlwaldes, einem Steinhauer die Bewilligung, einige der zahlreichen Granitblöcke zu sprengen. Erste Sprengungen erfolgten und das Herstellen von Granitmarksteinen begann.

Der Gemeinderat Ingenbohl verbot, nicht zuletzt infolge der Intervention von Prof. Dr. Albert Heim, das Sprengen von Blöcken.

Der Regierungsrat des Kt. Schwyz bestätigte dieses Verbot (s. Beilage aus Schweiz. Juristenzeitung Heft 18, 15. März 1935, Seite 284).

Die beigezogenen Sachverständigen Prof. Dr. Alb. Heim und Dr. P. Damian Buck, stellten übereinstimmend die Schutzwürdigkeit fest (§ 178 des EG zum ZGB und § 1 der VO geschützten Naturdenkmäler).

Nachfolgend wird ein Teil aus dem Bericht A. Heim in Originalhandschrift wiedergeben.

3.) Ganz verwirrt ist mich die Meinung, das eine oder mehrere Block "Erratiker" "denkmal". Das Denkmal für den Gletscher "brauberg" und den Gletscherwirkung ist die merkwürdige gewaltige Erscheinung von Stein gleichen Art auf diesem Plateau. Sie ist der Gletscher immer noch auf ihm zufälliger Erscheinung zu beobachten. Und die Befahrung der ganzen Blockpfad ist für das besonders, das mir der Kaufmann zufallen sollen! Auf solche Erscheinungen

Da heute nicht mehr alle Leser in der Lage sind, das Geschriebene zu lesen, folgt hier die "Uebersetzung" dieser wesentlichen Aussage von A. Heim.

3.) Ganz verfehlt ist auch die Meinung, der eine oder andere Block sei das "Naturdenkmal". Das Denkmal für den Gletschertransport und den Gletscherrückgang ist die merkwürdige gewaltige Streuung von Blöcken gleicher Art auf kleinem Raume. Hier hat der Gletscher einen einst auf ihn gefallenen Bergsturz abgeladen. Und die Erhaltung der ganzen Blockschar ist hier das besondere, das wir der Nachwelt erhalten sollen.

Ein erratic scher Block
von etwa 20 m^3 Volumen
vor der Zerstörung

... und derselbe Block
zerlegt in Marchsteine
und Randsteine

Fotos aus dem Jahre 1934 vor der Einstellung der Steingewinnung im Ingenbohler Wald.

Regierungsrat des Kantons Schwyz.

58) ZGB Art. 702; schwyz.EG § 178. Naturschutz; Verbot, erratische Blöcke zu sprengen. — Naturdenkmal ist unter Umständen (Streuung von Blöcken gleicher Art auf kleinem Raume) nicht nur der eine oder andere Block, sondern die Gesamtheit der Granitblöcke.

Die Oberallmeindkorporation Schwyz als Eigentümerin des Ingenbohler Waldes erteilte einem Steinhauer die Bewilligung, einige der zahlreichen Granitblöcke, die sich in diesem Wald vorfinden, zu sprengen. Der Gemeinderat Ingenbohl verbot jedoch die Sprengung der Blöcke. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz bestätigte dieses Verbot auf angehobene Beschwerde hin.

Begründung:

1. Nach Art. 702 ZGB ist es dem Bunde, den Kantonen und den Gemeinden vorbehalten, Beschränkungen des Grundeigentums im Interesse des allgemeinen Wohles aufzustellen, wie namentlich zur Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung, usw. Diese Beschränkungen gehören dem öffentlichen Recht an, so daß die Kantone zur Aufstellung derartiger Normen schon auf Grund des Art. 6 ZGB befugt wären. Wenn Art. 702 diese Befugnis noch besonders vorbehält, so wird damit nicht etwas, das an sich dem Bund zustünde, den Kantonen delegiert, sondern es wird lediglich die ihnen auf diesem Gebiet zustehende selbständige Gesetzgebungshoheit anerkannt und festgestellt, daß sie durch die im ZGB enthaltene privatrechtliche Eigentumsordnung nicht berührt werde (Leemann, Note 11 zu Art. 702 ZGB; BGE 41 I 468 ff.).

Nun ist durch § 178 des schwyzerischen EG zum ZGB der Kantonsrat ermächtigt worden, „auf dem Verordnungswege zum Schutze und zur Erhaltung von Altertümern, Natur- und Kunstdenkmälern, Alpenpflanzen und anderer seltener Pflanzen, zur Sicherung der Landschafts- und Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor Verunstaltung die nötigen Vorschriften und Strafbestimmungen zu erlassen“. Gestützt hierauf wurde die Verordnung über Natur- und Heimatschutz und die Erhaltung von Altertümern und Kunstdenkmälern vom 29. November 1927 erlassen. Darnach genießen u. a. den staatlichen Schutz „in der freien Natur befindliche Gegenstände, denen ein wissenschaftliches Interesse oder ein bedeutender Schön-

heitswert zukommt“. Der Schutz erstreckt sich insbesondere „auf Naturdenkmäler, wie erratische Blöcke, interessante Felsgruppen, bemerkenswerte geologische Bildungen usw.“ (§ 1 lit. a).

2. Der Beschwerdeführer wendet zunächst ein, der angefochtene Gemeinderatsbeschluß verletze ein „wohlerworbenes Recht“, das ihm von der Oberallmeindkorporation Schwyz verliehen worden sei. Der Einwand ist haltlos, denn die von der Vorinstanz angewandte Rechtsnorm qualifiziert sich als öffentlichrechtliche Beschränkung des Grundeigentums. Sie trifft, wie das Eigentumsrecht selbst, so auch alle aus ihm abgeleiteten Rechte. Sie gilt in gleicher Weise gegenüber dem Eigentümer wie gegenüber jedem andern Berechtigten.

3. Die Einrede der Verfassungswidrigkeit der Verordnung vom 29. November 1927, soweit sie angeblich über den Rahmen des Art. 702 ZGB hinausgeht, erledigt sich aus den in Ziff. 1 dargelegten Gründen. Art. 702 ZGB beschränkt die Gesetzgebungshoheit der Kantone nicht. Eine Schranke besteht für sie nur insoweit, als sie sich aus der allgemeinen Begrenzung durch die Bundes- und Kantonsverfassung und insbesondere aus dem Grundsatz, daß staatliche Eingriffe in das Privateigentum nur aus Gründen des öffentlichen Wohles statthaft sind, ergibt. Übrigens bleibt die angefochtene kantonale Rechtsnorm durchaus im Rahmen des Art. 702 ZGB, insofern sie „Naturdenkmäler“, deren Erhaltung besonders erwähnt wird, unter den staatlichen Schutz stellt.

4. Zu prüfen ist noch, ob das Objekt, das der Gemeinderat Ingenbohl durch die angefochtene Verfügung schützen will, unter die in § 178 des EG zum ZGB und § 1 der Verordnung geschützten Naturdenkmäler fällt. Diese Frage ist von zwei Sachverständigen, Prof. Dr. Albert Heim und Dr. P. Damian Buck, begutachtet worden. Beide stellen übereinstimmend fest, daß es sich bei den Granitblöcken des Ingenbohler Waldes um Findlinge handelt und zwar nicht „um den einen oder andern Block, sondern um deren Gesamtheit, die miteinander bergsturzartig auf den Gletscher gefallen“ sind. „Alle diese Blöcke zusammen bilden das Naturdenkmal“ (Dr. D. Buck). „Die Granitblöcke im Ingenbohler Wald sind typische erratische Blöcke und der Eisstrom, d. h. der Gletscher aus der Eiszeit, hat sie auf seinem Rücken getragen und bei seinem Zurückschmelzen besonders an seinen Rändern abgesetzt. . . . Ganz verfehlt ist die Meinung, der eine oder andere Block sei das Naturdenkmal. Das Denkmal für den Gletschertransport und den Gletscherrückgang ist die merkwürdige gewaltige Streuung von Blöcken gleicher Art auf kleinem Raume. Hier hat der Gletscher einen einst auf ihn gefallenen Bergsturz abgeladen. Die ganze Blockschar ist das Besondere, das wir der Nachwelt erhalten sollen“ (Dr. A. Heim).

Nach diesen fachmännischen Feststellungen, die durch eine Reihe anderer Berichte (z. B. des schwyzerischen Bundes für Naturschutz, der schwyzerischen naturforschenden Gesellschaft, der Kommission für den Uferschutz des Vierwaldstättersees) bestätigt werden und die übrigens schon vorher als allgemein anerkannte Tatsachen galten, muß die Gesamtheit der im Ingenbohler Wald vorfindlichen Granitblöcke als Naturdenkmal von bedeutendem wissenschaftlichem Wert angesprochen werden. Die Öffentlichkeit besitzt ein erhebliches Interesse daran, daß sie am Orte ihrer vorhistorischen Ablagerung ungeschmälert erhalten bleiben.

..... 70 JAHRE NACH DER AKTION HEIM

Im Jahre 2003 - 70 Jahre nach der Intervention von Prof. Heim- wurde am Rande des Ingenbohrer Waldes, in der Umgebung des Mythensteintunnels / Gütsch, eine Ueberbauung erstellt. (Kote ca. 440 m ü. M.) Dieser Ort dokumentierte insbesondere die nordwestlichste Grenze der Ablagerung von Findlingen gegen das Dorf Brunnen.

Ein Miteinbezug der vorhandenen Granitfindlinge in die Umgebungsgestaltung (mit entspr. Beschriftung) wäre eine Möglichkeit der Erhaltung gewesen.

Statt dessen erfolgte eine Zerstückelung von Granitblöcken,

Die zerlegten Blöcke zieren mit grösster Wahrscheinlichkeit irgendwo eine Gartenanlage. (Ohne Herkunftsangabe)

BEISPIELE ZUR ERHALTUNG VON GRANITFINDLINGEN

*An der Fundstelle der erratischen Blöcke erstellte rohe
Blockwurfmauer*

*Gut erhaltene, nicht verwitterte Findlinge können, bei ent-
sprechenden Platzverhältnissen, am Fundort platziert werden.*

BEISPIELE ZUR ERHALTUNG VON GRANITFINDLINGEN

Beim Umbau des ehemaligen Hotel Axenstein, bzw. der Erstellung einer Tiefgarage, wurden einige Findlinge ausgegraben.

Der anstehende Untergrund besteht aus einem stark fossilführenden Schrattenkalk. Im Bruch ist das Gestein leicht hellbraun, Dasselbe zeigt eine sehr helle Verwitterungsfarbe. Der Schrattenkalk ist verkarstet.

Granitfindlinge und Schrattenkalke wurden in einer lockeren Reihe zur Abgrenzung von Strasse und Wiesland versetzt.

OERTLICHE LAGE
DER NACHFOLGEND BESCHRIEBENEN,
AUSGEWÄHLTEN OBJEKTE

ÜBERSICHTSPLAN | : 10000

205

689

207

B E S C H R E I B U N G A U S G E W A H L T E R O B J E K T E
F I N D L I N G E I M W A L D P A R K A X E N S T E I N I M 1 9 . J A H R H U N D E R T

Im Jahre 1868 begann Ambros Eberle mit dem Bau des Grand Hotel in Morschach, dem er den Namen Axenstein gab.

Im ehemaligen, dem Axenstein zugehörigen Waldpark, standen seit jeher auffallend grosse, markante Granitblöcke, die Ambros Eberle um 1868 mit selbst verfassten, poetischen Inschriften versehen liess. Dazu wurden an ausgewählten Granitblöcken elliptische oder rechteckige ebene Flächen herausgespitzt, um die Farbbeschriftung aufnehmen zu können.

Mit den Jahren nahm die Lesbarkeit der Beschriftung ab. In der Folge wurde das vorhandene Schriftbild - ohne die bestehende Anordnung zu beachten - überschrieben. Diese "stümperhafte Renovation" verunmöglichte das Lesen der Inschriften. Diese Inschriften sind jedoch für das geologische Geschehen bedeutungslos.

Beispiel einer "renovierten" Beschriftung am

Sidley

3

DE R G E O L O G E N S T E I N

Am Rande einer Waldlichtung, 200 m nordwestlich des Druidensteines auf Grossegg, liegt ein fast würfelförmiger Findling mit einem Volumen um die 30 m^3 . Der Stein weist auf allen 4 Seiten eingespitzte Ovale auf, von denen zwei beschriftet, aber nicht lesbar sind.

Arnold Escher ist knapp zu lesen, währenddem die Namen der andern Naturforscher und Geologen, Louis Agassiz, Oswald Heer und Bernhard Studer, verschwunden sind.

Infolge dieser vier Namen erhielt der Erratiker den Namen: Geologenstein.

DER CALAME-STEIN

Königin Victoria soll bei einem Aufenthalt in Morschach gesagt haben : " Axenstein ist der schönste Punkt, den ich auf meiner Schweizerreise getroffen."

Wohl auf dieser Aussage begründet steht, vom damals berühmten Alpenmaler CALAME geschrieben, auf einem Stein :

C'est le plus beau pays du monde. Calame

Seither wird der Stein, der beim höchsten Punkt des Weges der Schweiz, in der Gde. Morschach liegt, als

CALAME STEIN

bezeichnet.

Der CALAMSTEIN, der ein Volumen von ca. 25 m³ aufweist, liegt etwa 20 m westlich des Weges der Schweiz, unmittelbar vor dem Steilabsturz der Wasiwand.

DER DRUIDENSTEIN

Im Bereich "Grossegg" befindet sich nordöstlich des grossen Stallgebäudes auf der Kuppe (Kote 755 m ü. M.) der auffällige DRUIDENSTEIN. Der Erratiker weist ein Volumen von ca. 40 m^3 auf und wiegt somit um die 100 Tonnen.

Das 8. Jahrhundert v.Chr. war für das Auftauchen der Kelten in Mitteleuropa die entscheidende Epoche. Dem Volk der Kelten gehörten die Druiden, eine privilegierte Schicht, die geistige Elite, an. Die Druiden waren Priester, Propheten, Richter, Magier, Lehrer, Aerzte, Dichter, Musiker, Philosophen und Astronomen. Die für die Rituale hergestellten Steintische bestanden aus 2 bis 6 Trag- und 1 bis 2 Decksteinen. Dieser Bau wurde auch als Gruft für mehrere Tote verwendet und gehört demzufolge zu den Megalithgräbern (= Gräber aus grossen Steinen). Der Haupttyp dieser Gräber wird als Dolmen bezeichnet. Da der Stein auf Grossegg diesen Dolmen ähnlich sah (wohl jedoch keiner ist) wurde er kurzerhand Druidenstein benannt. Die um das Jahr 1868 angebrachte, etwas mystisch anmutende Inschrift, bestärkte die Annahme, einen heidnischen Opfertisch vor sich zu haben.

Die Inschrift lautet folgendermassen :

*Der Stein ist alt
Ob durch Naturgewalt
Oder Menschenkraft
Als Opfertisch hiehergeschafft,
Oder ob als Thron
Bei der grossen Liquidation
Aus Olympos Höhen
Angestürmt von Merkur Föhn,
Er bleibt ein Thron und ein Altar,
Wie keiner ist und keiner war !*

Der Findling liegt zum Teil dem anstehenden, gebrächen, sandigen Kalkstein auf. Gegen Osten taucht der Aare - Granit Erratiker etwas ab und bildet somit eine schiefe Ebene. Auf der Nordost-Seite wird dieser "Tisch von einem Granitblock gestützt.

Dieser Block
ner, passge-
fen Platte.
seinerseits
Kalkstein,

ist ein abgebroche-
nauer Teil der schie-
Dieser Granit liegt
wiederum auf einem

Grundriss-Skizze

In ca. 20 m
Richtung Süden,

Abstand vom "Druidenstein" in
liegt ein weiterer Findling.

Die beiden Findlinge sind petrographisch nicht identisch. Entweder befanden sich die Gesteine vor dem Sturz auf den Gletscher in verschiedenen Höhenlagen, jedoch in ähnlicher Fall - Linie über dem Gletscher.

Oder aber der kleinere Erratiker wurde bei einem kleineren Gletschervorstoss, bei dem sich Vorstoss und Abschmelzen die Waage hielten, nachträglich abgelagert.

Druiden (Die Kelten und ihre Geschichte, S. 106)

Zur Oberschicht der keltischen Gesellschaft zählte eine Gelehrtenelite, die wegen ihrer Weisheit und ihrer besonderen Rolle als Vermittler zwischen Stamm und Göttern hoch geachtet wurde - die sogenannten Druiden.

Die Druiden versehen den Götterdienst, besorgen die öffentlichen und privaten Opfer und legen die Religionssatzungen aus. Bei fast allen öffentlichen und privaten Streitigkeiten urteilen und entscheiden die Druiden. ^{Philosophen und Astronomen}
Als Priester und Magier, Lehrer und Richter gebührte ihnen Gehorsam weit über den eigenen Stamm hinaus.

Die Druiden bildeten eine privilegierte Schicht, die von Abgaben und Kriegsdienst befreit war.

Da das Keltische keine Schriftsprache war, anvertrauten die Druiden den gesamten Wissensschatz der Gemeinschaft: magische Formeln, religiöse Zeremonielle, medizinische Kenntnisse, Recht, Geschichte und Genealogie, den jungen Männern, die in den Druidenorden eintraten.

Die Ausbildung war hart, die Aspiranten mussten eine ungeheure Fülle an Stoff auswendig lernen. Manche von ihnen verbrachten bis 20 Jahre mit ihren Studien.

Das Wissen wurde - bis zur Niederschrift durch christliche Schreiber - durch die Druiden von Generation zu Generation weitergegeben.

Ur-Dolmen (Deutschland in der Steinzeit)

Die einfachste und kleinste Form des Megalithgrabes war der Urdolmen mit einer Grabkammer mit einer lichten Weite von maximal 2,50m/1,0m. Jede Wand bestand aus einem einzigen, etwa 1,50-2,00m langen Stein, dem sog. Träger. Die meist von 4 Wandsteinen gebildete Grabkammer überdeckte man mit einer mehr als 2m langen Deckplatte, dem sog. Überlieger.

Gelegentlich benutzte man für die Längswände auch zwei aufrecht stehende, schmale Steine wobei entstehende Lücken mit Trockenmauerwerk geschlossen wurden.

Urdolmen besaßen keinen Zugang oder aber einen Einstieg an einer der beiden Schmalseiten. Den Boden belegte man mit faustgroßen Steinen, Fugen wurden mit Granitgruss und Sand verfüllt.

Häufig wurden die Dolmen mit runden Hügeln oder Langhügeln bedeckt.

Erweiterte Dolmen (Deutschland in der Steinzeit)

Etwas grösser und zeitlich jünger als die Urdolmen waren die erweiterten Dolmen. Bei ihnen bestanden die Längswände zu-
meist aus zwei senkrecht aufgerichteten
Wandsteinen (Orthostaten).

Die Bedeckung der Grabkammer erfolgte
durch zwei Decksteine.

Damit besaßen erweiterte Dolmen je zwei
Joche

Erweiterte Dolmen hatten (selten) fünf
oder mehr Wandsteine.

Diese Dolmen wurden mit Rundhügeln
und Langhügeln geschützt.

Eine weitere Form repräsentieren die
Grossdolmen

Typisch ist, dass ihre Grabkammer auf drei
Joche erweitert wurde. (drei Trägersteine auf jeder
Längsseite, drei Überlieger, zwei Schluss-Steine)

[2]

Erweiterte
Dolmen

[2]

[3]

Dolmen

(Brockhaus)

kelt. : steintische

gewöhnlich aus vier bis sechs Trag- und ein bis zwei Decksteinen (Blöcken) bestehende, meist von einem Erdhügel überwölbte Gruft für einen oder mehrere Tote.

Im westl. Europa gelten die Dolmen als ältester Typus der weit verbreiteten Megalithgräber.

Dolmen

(Steinkultbuch Schweiz, S.36)

Dolmen sind steintische, die sich aus einem einzelnen oder mehreren Steintischen zusammensetzen. Die Wände wurden aus senkrecht aufgestellten, aneinander gereihten Steinen (Orthostaten), gebaut, über die als Abschluss eine oder mehrere Steinplatten gelegt wurden. So entstand ein tischähnlicher Bau. Darüber wurden dann Erdhügel (ev. Steinhügel) aufgeschüttet.

Das Wort Dolmen wurde aus den bretonischen Wörtern dol = Tisch und men = Stein gebildet.

Dolmen sind die Skelette von urzeitlichen Grabmäälern, deren Hüllen der Erosion zum Opfer fielen. (S.37)

Die vollständigen Grabhügel bilden den sog.

Tumulus.

Die ältesten Tumuli in Europa sind vor mind. 6000 Jahren, in der Jungsteinzeit aufgebaut worden.

Dolmen
[3]

Grossdolmen [3]

Der grösste stein deckt die Grabkammer zu. Dieser Deck-
stein bildet den „Heidenopferstein“ [4]

ERRATISCHER BLOCK HÄNIBÜEL

Der höchste Punkt der Geländekuppe bei "Hänibüel" wird von einem einzelnen, aufrecht stehenden Aaregranit - Findling eingenommen. Der Block liegt mit seiner Schmalseite (ca. 1,20 m) dem anstehenden Kalkstein auf.

Bei Dehnung des Eises in Bewegungsrichtung, beim Gefällsknick des Passüberganges "Schwyzerhöchi" (Uebergang in abfallendes Gelände), treten Querrisse auf.

Während dem Gletschertransport ist diese "Granitplatte" in eine Gletscherspalte gefallen und verkeilte sich so, dass sie beim langsamen Ausapern in vertikaler Position stehen blieb.

Der Findling ist beinahe West-Ost ausgerichtet und erscheint aus der Sicht Grossegg wie eine Nadel.

Dies führte dazu, dass dieser Findling ein als von Menschenhand aufgestellter MENHIR betrachtet wurde und in Beziehung zum Druidenstein gebracht wurde.

Menhire sind aufrecht stehende Megalithen (grosse Steine).

Der Zweck des Aufstellens ist im vorliegenden Fall unbekannt.

Ansicht aus Süden des fast Ost-West ausgerichteten Findlinges auf Hänibüel . Volumen ca 12 m³

Menhir

(Brockhaus)

(kelt. „langer Stein“) breton. Begriff men=Stein, hir=lang

Aufrecht stehender bis 20 m hoher Stein von kultureller Bedeutung, manchmal auf oder bei Gräbern errichtet.

Die meisten Menhire gehören der späten Jungsteinzeit an

Menhir

(Steinkultbuch Schweiz S.35)

Menhire sind vertikale Kolosse die in der Erde stecken. Die meisten Menhire hatten eine kultische und kalendarische Zweckbestimmung. In Küstenbereichen fungierten einzelne Steine als Navigationshilfen, signalisierten Trinkwasservorkommen oder Stellen des Wildwechsels.

Menhire können einsam in der Landschaft stehen, oder in einer Steinreihe aufgerichtet sein. Die Bezeichnung derartiger Steinreihen nennt sich Alignement. (Steinreihe in einer Linie)

Stehen die Menhire in einem Kreis, einer Ellipse oder einem Quadrat, nennt sich die Gesamtanlage Kromlech (cromlech)

(bretonisch „crom = Krümmung, lech = Stein“)

Kromleche bestehen überall und immer aus mindestens 12 Steinen. Es können aber auch 19, 30 oder 60 sein.

(S.44)

Das Aufstellen der Steine wird als „Steinsetzung“, „Menhirsetzung“ bezeichnet

[37]

[27]

Menhir → „Langstein“

Menhire als Gesamtanlage waren,
im Kreis angeordnet, eine religiöse Stätte -
ein sog. Cromlech

[11]

DIE TÜMMLEN STEINREIHE

Zwischen Tümmeln und Zun, südlich der Schwyzerhöchi, befindet sich eine Ansammlung von etwa 20 erratischen Blöcken.

Vier davon stehen, wohl zufällig, in einer Linie, beinahe nach Norden orientiert. Der nördlichste fällt infolge seiner Grösse (150 m^3) auf. Der nächstfolgende Erratiker (30 m^3) ist von einem daneben wachsenden Laubbaum begleitet und fällt deshalb markant auf.

Die gesamte Findlingsgruppe dokumentiert ein Stadium des Gletscherrandes während der letzten Abschmelzphase des Gletschers.

Die ganze Gruppe sollte deshalb erhalten bleiben.

Der oberste, 150 m^3 -Findling der Steinreihe Tümmeln.

Das Dreieck Grossegg (Druidenstein) - Hänibüel (Menhir) - Tümmeln (Steinreihe), könnte in der Steinzeit astronomische Bedeutung gehabt haben.

Ein Teil der Tümmen Steinreihe. Ansicht aus Südwesten.

Uebersichtsskizze 1:2500

Der zweitoberste Block (30 m^3), begleitet von einem markanten Laubbaum

DER GRÖSSTE ERRATIKER

IM BEREICH SISIKON - MORSCHACH - JBACH (GEMEINDE-GEBIET MORSCHACH)

Etwa 200 m nördlich vom Calame Stein liegt, etwas im Wald versteckt, der wohl grösste Erratiker mit einem Volumen von ca. 350 m^3 . Ein klaffender Riss muss infolge dem Absturz auf den Gletscher erfolgt sein. Die Verwitterung (Frostsprengung), teilte den Block vollends. Für ein langsames Zurückschmelzen des Gletschers spricht das passgenaue gegenüberliegen der beiden Felsstücke.

Ansicht des Blockes von Süden.

Ansicht des Blockes von Osten.

D A S K A R R E N F E L D

Nach dem Rückzug des Reussgletschers vor ca. 10000 Jahren, ist die nackte Felsoberfläche, die mit Haarrissen und kleineren Spalten durchsetzt war, der Verwitterung ausgesetzt worden. Das abrinneende, mit Kohlendioxid (CO_2) der Luft beladene und demzufolge eine schwache Kohlensäure (H_2CO_3) bildende Regenwasser, erweiterte durch diese chemische Verwitterung die vorhandenen Risse des Gesteins zu oberflächlichen Rinnen, die als KARREN oder SCHRATTEN (= Synonym für Karren) bezeichnet werden. Zu der Karstbildung gehören nebst den Karren unterirdische Schlote und Höhlen, wobei diese auf verkarrungsfähiges Gestein beschränkt sind. Im vorliegenden Schrattenkalk ist die Karstbildung besonders ausgeprägt. (an zweiter Stelle steht Seewerkalk gefolgt von Quintnerkalk). Man unterscheidet den nackten Hochgebirgskarst und den mit einer Vegetation überwachsenen bedeckten Karst. Durch die sich zersetzenden Pflanzenreste wird CO_2 - Gas freigesetzt, womit das Wasser zusätzlich mit CO_2 angereichert wird. Dies bewirkt eine höhere Lösungsfähigkeit. Für Karstgebiete ist das Fehlen oberirdischer Entwässerungen (Bäche) typisch. Die Entwässerung erfolgt unterirdisch über Dolinen, Schächte, Höhlen. Die Namengebung Karst ist vom slowenischen Karst-Gebirge, einem Teilstück des Dinaridischen Gebirges, abgeleitet. Man bezeichnet alle ähnlichen Phänomene in Kalkgebirgen als Karst.

Ergebnis der Kartierung

Gemeinde Morschach

Einzugsgebiet Moränen und Findlinge ca. 5 km²

Von der Kt.-Grenze SZ/UR gegen Norden sind Findlinge meist in Gruppen abgelagert so z.B. im Dorni und in der Lüntigen und in zunehmender Masse im Bereich Tannen.

Unter dem Einfluss des bei Sisikon in den Reussgletscher mündenden Riemenstaldner-Gletscher, sind die Moränenablagerungen in der Gegend von Lüntigen entstanden.

Ein Zurückweichen des Riemenstaldner-Eises gestattete dem Reussgletscher ein Eindringen in dieses Seitental bis unterhalb Binzenegg, was Aare-Granit Findlinge im Riemenstaldnerbach belegen.

Im Hinter-Schilti ist, oberhalb der Strasse von Tannen nach Schilti, eine schöne Gruppe von grösseren Erratiken, eingepackt in Moräne, zu beobachten. Kote 820-830 m ü.M.

In der Gegend von St. Franziskus, gegen die Mulde von Morschach, sind die Erratiker etwas breiter gestreut. Bei der Wiesland-Gewinnung wurden offenbar „einige“ Erratiker entfernt.

Das Terrain ist von weichen Geländeformen geprägt, was das Überfahren durch den Gletscher andeutet, wobei Moränenmaterial Unebenheiten mehr oder weniger „auskleisterte“.

Der Ortsname „Rieten“, südlich Morschach, deutet auf ein Sumpfgebiet hin. Tatsächlich ist beim Aushub für das Gebäude Swiss Holiday, Seebodenlehm und Torf in ca 5m Tiefe, angetroffen worden.

MORSCHACH

Gletscherrandsee Rieten Rückzugstadium Reuss-Eis

Beim Aushub für die Swiss-Holiday Anlagen (Aushubtiefe ca. -6,0 m) sind etwa 1700 m³ Findlinge (Granite, Aplite, Gneise, Andesit, Tavayanne-Sandstein), verschiedener Herkunft, entfernt worden.

Mit einer mobilen Brechanlage ist das Gestein, zusammen mit anstehendem Kieselkalk, zu Kiessand für den Strassenbau aufgearbeitet worden.

Auf Grund der Fakten ist ein längerer Stillstand der Gletscherzunge (Abschmelzen = Zuschub) vor Morschach anzunehmen. Die Entwässerung des Seeleins erfolgte am westlichen Rand, über den heutigen Laufer Bach.

Im Dorfbereich Morschach tritt bei Aushubarbeiten für Neubauten, nebst anstehendem Fels, fast jede Menge von granitischen Findlingen zu Tage.

Richtung Nord-Osten, gegen die Schwyzerhöchi, ist eine typische, vom Gletscher überprägte Moränen-Landschaft, mit weichen Bodenformen, anzutreffen.

Die Überdeckung mit Grund- und Obermoräne ist geringmächtig, der Fels vielenorts anstehend. In den offenen Weiden von Morschach nach Nord-Osten, wird die Anzahl der Erratiker immer geringer und verschwindet nach dem Steilabfall Richtung Oberschönenbuch fast vollständig.

Grosse erratische Blöcke und ebenso eine Vielzahl von Findlingen, sind auf dem Gde.-Gebiet von Morschach, im obern Ingenbohler-Wald, zu finden. Mit dem östlichen Ende des Waldes (Muetetschi, Bergi) nimmt die Anzahl der Findlinge ab.

Im hinteren Wasi (Gde. Morschach) d.h. vom Wolfsprung Richtung Süden bis zum Ort, sind im Steilabfall der wasi-Wand wenige Findlinge vorhanden. Diese liegen wohl unter Moränen und Gehängeschutt versteckt unter der Oberfläche

Ergebnis der Kartierung

Gemeinde Ingenbohl

Einzugsgebiet Moränen und Findlinge 1,5 km²

Die Gemeindegrenze zwischen Ingenbohl und Morschach verläuft quer durch den Ingenbohler-Wald. (s. Karte 1:25000 „Gemeinden Gebiets Anteile“) und erreicht westlich Oberschönenbuch die Gemeindegrenze von Schwyz. Das Untersuchungsgebiet wird im Norden von der Muota-Ebene (Felderboden) abgegrenzt. Das Gebiet Vorder-Wasi (Anschluss Mosi-Süd bis Wolfsprung) gehört ebenfalls zu Ingenbohl.

Das Vorkommen von wenigen Findlingen beginnt im Westen, im Steilabfall von der Wasiwand zur Axenstrasse

Im Ingenbohler-Wald ist das Vorkommen von Erratikern, bezogen auf die Menge und die Blockgrösse, beeindruckend. Gegenüber Morschach sind die Steine nicht mit klingenden Namen bedacht worden und sind deshalb weniger bekannt.

Im Osten des Ingenbohler-Waldes (Wil-Niderz-Muetetschi) nimmt die Anzahl der Findlinge mit dem Ende des Waldes rapide ab.

Mit diesen Relikten aus der letzten Vereisung, lassen sich verschiedene Abschmelzphasen rekonstruieren, Da sie durch das gänzliche Abschmelzen des Eises entstanden sind, stellen sie (Moränen, Findlinge) die verlässlichsten Marken für die ehemalige Gletscherausdehnung dar.

... die letzten 14'000 Jahre:

In der Abschmelzphase der letzten Vereisung, stellte sich ein milderes Klima ein. Dies brachte über dem Gletscher liegende vereiste lockere Felspartien zum Absturz. Die Anhäufung von Blöcken dieser Periode ist im Ingenbohler-Wald zu beobachten.

Rückschmelzphasen im Grundriss

Schematische Darstellung

Rückschmelzphasen im Querschnitt

Von Morschach nach Süden sind bedeutend weniger Findlinge zu beobachten, was auf eine Zeitspanne einer kälteren Phase hindeutet. Lockere, höher gelegene Partien vereisten und stürzten nicht auf den Gletscher ab. Wir beobachten: die Erratiker werden seltener oder tauchen in Gruppen auf.

Ergebnis der Kartierung

Gemeinde Schwyz

Einzugsgebiet Moränen und Findlinge 1 km²

1:25000

Der vereinigte Reuss/Muota-Gletscher stiess bei der letzten grossen Vergletscherung bis nach Biberbrugg vor. Im Raume Schwyz und über den Sattel finden sich jedoch keine Reuss-erratiker. Dies bedeutet, dass der Reuss-Gl. vom Muota-Gl. stark nach NW abgelenkt worden ist. Erste Aare-Granite tauchen auf dem Felsquerriegel in der „Platten“ (Steinen) und im „Blattiswald“, unterhalb Steinerberg, auf. Der einzige Granitfindling, vom Reussgletscher stammend, liegt in der **Gertschen** (ade. Ingenbohl) + Nach dem Rückzug des Muota-Gl. hinter Schlattli, muss in einer tieferen Staffel Reuss-Eis bis Hinterbach vorgestossen sein, was durch aufliegende Granite im Kiesabbaugebiet „Husmatt“ belegt wurde. Vom Gebiet **Oberschönenbuch** bis zur Muota-Ebene wird das heutige Landschaftsbild von **moräne-artigen sanften Hügelformen** geprägt – **Findlinge fehlen total**.

Ingenbohler Wald

Gruebi

Chänzeli

MORÄNE

Wasiwand

Ingenbohler Morschach

Gemeinde Grenze

GEOTOP - INVENTAR KANTON SCHWYZ
Gemeinden Morschach / Ingenbohler Wald

Reuss Gletscher
MORÄNEN / FINDLINGE

Situation Zusammensetzung 1 : 2500

Ausschnitt

Im Gegensatz zum Ingenbohler Wald sind im Vorder-Wasi (Moränen-Süd bis Wolfsprung) äusserst wenige, dem Terrain aufliegende Findlinge vorhanden.
Beim Ausbau der Axenstrasse in diesem Abschnitt im Querschnitt am Fusse der Wasiwand
entweder über Moräne, durchsetzt von vereinzelt grossen Findlingen
oder Moräne überdeckt mit äusserst wenig Gehängesch.

Zusammenstellung

der an der Erdoberfläche sichtbaren
Anzahl Findlinge und deren Kubatur

Anzahl total **2370** Stück

Kubatur total **10730** m³ (Kubikmeter)

Masse (Rohdichte $2,7 \frac{t}{m^3}$) **28970** t (Tonnen)

Davon entfallen:

Auf Gemeindegebiet Ingenbohl:

Nordrand Ingenbohler Wald -

Gütsch - Kloster - Schipf - Wil 40 Stk 150 m³

Ingenbohler - Wald 1470 " 5540 m³

1510 Stk **5690** m³

Auf Gemeindegebiet Morschach:

Ingenbohler Wald 500 Stk 2700 m³

Morschach Ost 80 Stk 750 m³

Morschach Süd-Sisikon 280 Stk 1590 m³

860 Stk **5040** m³